

O DIREITO DIGITAL E A TENTATIVA DE REGULAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL¹

Iuri Cruz Rocha²

Solange Barreto Chaves³

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo investigar o Direito Digital e sua aplicação na regulação da realidade virtual, analisando os desafios e as lacunas existentes e propondo diretrizes para uma regulamentação eficaz. Para tal, utilizou-se metodologia de revisão de literatura, analisando fontes como artigos científicos, dissertações, teses e trabalhos acadêmicos relacionados à regulação da realidade virtual. A pesquisa bibliográfica é qualitativa, enfocando a compreensão do tema. Os objetivos são descritivos, buscando explicar as relações e influências em fenômenos específicos. A amostra abrange materiais publicados entre 2017 e 2022 em português e inglês, incluindo jurisprudências e legislações relevantes. A seleção é criteriosa, considerando a atualidade e reputação das fontes, e os principais argumentos, teorias e conceitos são identificados e registrados em anotações detalhadas. Ante ao exposto, conclui-se que a regulação da realidade virtual no Brasil, dentro do contexto do direito digital, representa um desafio complexo, uma vez que essa tecnologia está em constante evolução e envolve questões que vão desde a proteção de dados pessoais até a definição de responsabilidades em ambientes virtuais. A busca por um equilíbrio entre a promoção da inovação e a salvaguarda dos direitos individuais torna essencial uma regulamentação cuidadosa que leve em consideração não apenas as questões técnicas, mas também as implicações éticas e sociais da realidade virtual. O debate e a criação de políticas adequadas são cruciais para garantir que a realidade virtual seja uma ferramenta benéfica e segura para os cidadãos brasileiros.

Palavras-chave: Direito Digital. Realidade Virtual. Regulação. Metaverso. Tecnologia.

ABSTRACT

The present work aims to investigate Digital Law and its application in the regulation of virtual reality, analyzing the existing challenges and gaps and proposing guidelines for effective regulation. To this end, a literature review methodology was used, analyzing sources such as scientific articles, dissertations, theses and academic works related to the regulation of virtual reality. The bibliographical research is qualitative, focusing on understanding the topic. The objectives are descriptive, seeking to explain the relationships and influences in specific specificities. The sample covers materials published between 2017 and 2022 in Portuguese and English, including relevant classifications and legislation. The selection is careful, considering the currentness and reliability of the sources, and the main arguments, theories and concepts are identified and recorded in detailed notes. In view of the above, it is concluded that the regulation of virtual reality in Brazil, within the context of digital law, represents a complex challenge, since this technology is constantly evolving and involves issues ranging from the protection of personal data to the definition of responsibilities in virtual environments. The search for a balance between promoting innovation and ensuring the rights of individuals makes it essential to regulate care that takes into account not only technical issues, but also the ethical and social implications of virtual reality. Debate and the creation of appropriate policies are crucial to ensure that virtual reality is a useful and safe tool for Brazilian citizens.

Keywords: Digital Law. Virtual reality. Regulation. Metaverse. Technology.

1. INTRODUÇÃO

1

No cenário contemporâneo, a rápida evolução da tecnologia tem impactado significativamente diversos aspectos da sociedade, incluindo a forma como interagimos, encorajamos, nos comunicamos e até mesmo como experimentamos a realidade.

Nesse contexto, o Direito Digital emergiu como um campo jurídico essencial para lidar com as questões legais relacionadas à era digital. Uma das áreas mais promissoras e desafiadoras do Direito Digital

¹Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Orientador(a): Prof. Solange Barreto Chaves. Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
² Discente do 10º semestre do curso de direito da Faculdade Santo Agostinho – AFYA – FASAVIC.
³ Mestre em Direito. Docente do curso de direito da Faculdade Santo Agostinho – AFYA – FASAVIC. E-mail: solange.chaves@vic.fasa.edu.br

é a regulamentação da Realidade Virtual (RV), uma tecnologia que permite aos usuários mergulharem em ambientes virtuais interativos e imersivos. A RV tem potencial para transformar diversas indústrias, como jogos, entretenimento, educação, saúde, arquitetura e muito mais. No entanto, à medida que a tecnologia avança, surgem várias questões legais e éticas que precisam ser abordadas para garantir um uso seguro e justo da RV. Com base no exposto, o presente trabalho visa elucidar o seguinte questionamento: Quais são os principais desafios legais e éticos relacionados ao Direito Digital e à tentativa de regulação da Realidade Virtual?

Diante dessa nova realidade tecnológica, surge a hipótese de que o Direito Digital enfrenta desafios experimentados para regulamentar de forma eficaz a realidade virtual. A velocidade com que as novas tecnologias são desenvolvidas muitas vezes supera a capacidade dos legisladores em acompanhar e responder às mudanças. Além disso, a natureza imersiva e interativa da realidade virtual coloca em xeque a aplicação de leis tradicionais e exige a criação de normas específicas que abordem suas peculiaridades.

O objetivo geral deste estudo é: investigar o Direito Digital e sua aplicação na regulação da realidade virtual, analisando os desafios e as lacunas existentes e propondo diretrizes para uma regulamentação eficaz. E os objetivos específicos: analisar a legislação atual relacionada ao Direito Digital e identificar sua aplicabilidade no contexto da realidade virtual; identificar os principais desafios jurídicos enfrentados na regulação da realidade virtual, como a proteção de dados pessoais, a responsabilidade civil e a propriedade intelectual; e propor soluções e diretrizes específicas para a regulação da realidade virtual, considerando as peculiaridades dessa tecnologia, garantindo a segurança jurídica e a proteção dos direitos dos usuários.

A relevância desta pesquisa justifica-se pelas contribuições para desenvolvimento do Direito Digital, um campo em constante evolução e que exige análises aprofundadas e atualizadas. Compreender os desafios e as lacunas existentes na regulação da realidade virtual permitirá a identificação de pontos que precisam ser respeitados pelas legislações nacionais e internacionais, bem como pela atuação dos profissionais do Direito.

Dessa forma, as informações apresentadas nesta pesquisa visam contribuir com a evolução do Direito Digital e para promover a segurança jurídica, a proteção dos direitos dos usuários e o desenvolvimento sustentável da realidade virtual. É fundamental buscar compreender e analisar os desafios legais relacionados a essa tecnologia, a fim de propor soluções e diretrizes adotadas para o seu uso responsável e químico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para a elaboração desse estudo consiste em uma revisão de literatura, permitindo a análise de diversos tipos de fontes, como artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, que discutem a temática proposta. As análises e fichamentos das obras são qualitativas e descritivas, visando compreender aspectos relacionados à regulação da realidade virtual.

O método utilizado nesse estudo é a pesquisa bibliográfica, que consiste na revisão de trabalhos já publicados, como livros, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e materiais jurídicos relacionados à temática. Após a seleção dos textos, inicia-se sua leitura, seleção, comparação das informações semelhantes e diversas para construir o referencial teórico. A abordagem do tema é qualitativa, sem pretensão de mediar ou numerar os fatos ou fenômenos. No que diz respeito aos objetivos desse estudo, ele é classificado como descritivo, pois visa desenvolver análises sobre o tema escolhido, explicando suas relações e influências em fenômenos específicos.

Os artigos que comporão a amostra deste estudo foram publicados entre 2016 e 2022 e estão indexados em plataformas como Google Acadêmico, Scielo e Portal de Periódicos CAPES. Além disso, são considerados materiais jurídicos pertinentes. 3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão. Serão excluídos materiais publicados fora do período desejado, indisponíveis gratuitamente e que não abordem integralmente o conteúdo proposto. Serão incluídos materiais disponíveis gratuitamente, publicados de 2017 a 2022, nos idiomas português e inglês, incluindo doutrinas, jurisprudências, artigos, sítios eletrônicos, legislações e outros materiais relevantes disponíveis na internet.

A seleção das fontes será feita com base na relevância e pertinência para o tema do trabalho, considerando a atualidade e a reputação dos autores e instituições. A seleção é criteriosa, visando obter informações confiáveis. Após a seleção, as fontes são lidas e analisadas criticamente. Os principais argumentos, teorias e conceitos são identificados, bem como as conclusões e recomendações dos autores. As informações relevantes são registradas em anotações detalhadas.

3.1 Direito Digital

Os Direitos Digitais, também conhecidos como Direitos Cibernéticos, representam as prerrogativas derivadas do reconhecimento dos direitos fundamentais em um contexto de interconexão global. Em outras palavras, este conceito abarca os direitos à liberdade de expressão, à salvaguarda da privacidade e da imagem na esfera online. Estes direitos podem estar contemplados na legislação de cada Estado. Dentre os Direitos Digitais incluem-se o Direito ao Anonimato, o Direito de Ser Esquecido, o Direito de Resposta, o Testamento Digital, e o exercício dos Direitos ARCO no cenário digital (BRASIL, 2016).

É importante destacar que Direitos Digitais não devem ser confundidos com a ideia de que o acesso à internet é um Direito Humano/Fundamental. Em 2011, o relatório do relator das Nações Unidas, Frank La Rue, sugeriu que os países que oferecem serviços de internet, sobretudo os de alta tecnologia, possibilitam o exercício do direito à liberdade de expressão e o respeito aos direitos fundamentais de outras categorias de uma maneira mais eficaz.

Em outras palavras, países que fomentam a livre concorrência entre provedores de serviços de internet têm contribuído para o avanço dos direitos humanos na internet, aproveitando as vantagens das novas tecnologias de informação e comunicação. Portanto, é inegável que a internet e o acesso a ela não são direitos humanos em si, mas sim ferramentas valiosas, necessárias e indispensáveis para a integração na mecânica global (PECK, 2011).

Os Direitos Cibernéticos reconhecem o direito das pessoas de acessar, utilizar, criar e publicar conteúdo digital, bem como o direito de ter acesso a computadores, dispositivos eletrônicos e redes de telecomunicações necessários para exercer tais prerrogativas. Uma das principais defensoras desses direitos é a *Electronic Frontier Foundation* (EFF), uma organização sem fins lucrativos fundada por ativistas da internet como John Perry Barlow, Mitch Kapor e John Gilmore (PECK, 2011).

Em 1996, John Perry Barlow destacou a discrepância entre os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição dos Estados Unidos e a falta de proteção dos direitos dos cidadãos na internet, por exemplo, o fato de que o correio postal era inviolável, mas o correio eletrônico não. A EFF desempenhou um papel crucial na defesa desses casos nos tribunais, estabelecendo assim os alicerces para o reconhecimento internacional dos Direitos Cibernéticos (CHATRY; GOBERT, 2017).

Os Direitos Digitais representam, essencialmente, uma extensão dos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), aplicados ao contexto online. Sua principal finalidade é garantir o acesso à internet, combatendo a chamada exclusão digital, e promover a utilização adequada da internet como um bem comum da humanidade. No entanto, devido à ausência de um consenso internacional, cada nação desenvolveu sua própria Carta de Direitos Digitais.

Alguns órgãos supranacionais, como a União Europeia (UE), estão empenhados em criar um quadro comum de direitos, especialmente no que concerne à proteção de dados pessoais. Um exemplo notável é o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que entrou em vigor em 2018, obrigando os Estados-Membros a salvaguardar os dados pessoais dos cidadãos e permitir a livre circulação desses dados.

Por outro lado, nos Estados Unidos, não existe uma lei federal unificada de proteção de dados, resultando em diferentes regulamentos em nível estadual. No cenário global, mais de 120 países possuem alguma forma de legislação que visa proteger dados pessoais e garantir o acesso à informação na internet. Em relação à legislação dos Estados Unidos no que se refere a crimes cibernéticos, ela se baseia na tradição do *common law*.

Além das leis codificadas, existem regras legais que se originam do *common law*, originalmente herdados do sistema jurídico britânico e posteriormente desenvolvido e interpretado pelos tribunais. Além disso, a estrutura federativa dos Estados Unidos implica que cada Estado da União é responsável por criar e aplicar suas próprias leis e regulamentos, desde que respeitem a Constituição Federal e, principalmente, a esfera de competência do governo federal. A legislação estadual desempenha um papel crucial na abordagem de crimes como fraude e acesso não autorizado, que têm raízes no *common law* (MEHRA, 2010).

Quanto ao conceito de cibercrime, a legislação dos Estados Unidos foi pioneira ao definir esse conceito de forma ampla, incluindo situações em que um elemento de computador está diretamente envolvido na conduta criminosa (por exemplo, invasões ilegais a bancos de dados) e também aquelas em que o elemento de computador é o meio utilizado para a prática de um ato ilícito (como fraudes online) (LARA et al., 2014).

Segundo as Nações Unidas, crimes informáticos ou cibernéticos, em sentido estrito, são aqueles que

envolvem comportamento ilegal que utiliza operações eletrônicas para comprometer a segurança de sistemas informáticos ou dos dados que eles processam (MEHRA, 2010). Portanto, o conceito abrangente de cibercrime engloba tanto crimes convencionais cometidos por meio de dispositivos eletrônicos quanto novos crimes que só são possíveis graças à existência dessas tecnologias.

Isso implica que a resposta a esse tipo de crime requer a aplicação tanto da legislação geral quanto de leis especificamente concebidas para combater ameaças digitais, embora haja críticas à inadequação da legislação estadual para lidar com um fenômeno de alcance global (BRENNER, 2012).

3.2 Do Direito Digital no Brasil

Na atualidade o mundo encontra-se imerso na Era Digital, na qual o poder da informação desponta como protagonista. Nesse cenário, não apenas defendemos o direito de acesso a dados, mas também o direito de participar de sua criação, o que se tornou amplamente acessível. Portanto, é imperativo o desenvolvimento do campo do Direito Digital, a fim de regular as interações entre os indivíduos no ambiente digital.

Nessa Era Digital, a informação não é apenas um recurso recebido passivamente, mas também um recurso que influenciamos ativamente. A liberdade individual e a soberania do Estado são agora avaliadas com base na capacidade de obter informações (BUENO, 2019).

Em vez de estruturas empresariais tradicionais, vemos surgir organizações mais fluidas, centradas no indivíduo. A mudança é constante, e os avanços tecnológicos têm um impacto direto nas dinâmicas sociais. Como integrantes desse mundo digital, temos acesso às informações diárias provenientes de uma variedade de canais, principalmente nas redes sociais, e contribuimos para a criação dessas informações ao compartilhar detalhes pessoais ou ao fornecer nossos dados pessoais ao criar perfis de usuário (PINHEIRO, 2016).

Para acompanhar essa crescente evolução no acesso à informação, surge o campo do Direito Digital, que, de acordo com Almeida Filho, pode ser definido como “um conjunto de normas e conceitos doutrinários destinados a estudar e regulamentar qualquer relação na qual a informática desempenha um papel central, gerando direitos e deveres secundários” (BUENO, 2019). Para regulamentar o Direito Digital, o Estado Democrático de Direito estabeleceu leis específicas, como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/18).

A Lei nº 12.965/14, a partir de seu primeiro artigo, estabelece de maneira inequívoca que sua abrangência engloba os princípios, garantias, direitos e deveres relacionados ao uso da internet no território brasileiro. Além disso, a legislação define claramente as esferas de atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No segundo artigo da lei, são delineados os fundamentos essenciais, destacando-se o respeito à liberdade de expressão, o reconhecimento dos direitos humanos, o estímulo ao desenvolvimento da personalidade, a promoção do exercício da cidadania no ambiente digital, a valorização da pluralidade e da diversidade, o fomento à livre iniciativa e à competição justa, bem como a proteção do consumidor e a finalidade social da rede (BRASIL, 2014).

Os princípios orientadores, elencados no artigo 3º da legislação, abarcam a proteção da privacidade, a garantia da liberdade de comunicação e expressão, a salvaguarda dos dados pessoais, a preservação da neutralidade da rede, a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades e a promoção da liberdade na concepção de modelos de negócios na internet. Importante ressaltar que esta lista não é exaustiva, e o parágrafo único desse mesmo artigo enfatiza que a Lei do Marco Civil não exclui outros princípios que o sistema legal brasileiro adote ou venha a adotar em tratados internacionais (BRASIL, 2014).

Segundo Pereira (2019) no artigo 7º, que inaugura o Capítulo II da lei, dedicado aos direitos e garantias dos usuários, é explicitamente afirmado que o acesso à internet é fundamental para o exercício da cidadania. Nesse contexto, a legislação garante direitos como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como a reparação por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação. Além disso, assegura a inviolabilidade e o sigilo das comunicações pela internet, a menos que haja ordem judicial, conforme determinado pela lei. Também estabelece a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, novamente sujeitas a ordem judicial.

Evidencia-se que o Estado Democrático de Direito estabelece uma sólida conexão entre os direitos fundamentais e os direitos humanos, os quais estão intrinsecamente ligados ao Marco Civil, e que devem ser respeitados pelos usuários no ambiente digital, sob pena de sofrerem sanções. Além da preocupação com as interações entre os usuários no espaço virtual, o Estado também manifesta inquietação quanto às informações pessoais fornecidas pelos usuários para acessar redes sociais e outros serviços semelhantes.

Nesse sentido, a Lei nº 13.709/18 surge como uma resposta, alterando o Marco Civil no que diz

respeito aos dados pessoais. Essa lei estabelece como princípios fundamentais o respeito à privacidade, à liberdade de expressão, à liberdade de informação, à liberdade de comunicação de opinião, à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, entre outros.

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa;

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (BRASIL, 2018).

No artigo 5º, a referida lei apresenta uma série de conceitos essenciais, tais como dados pessoais, dados pessoais sensíveis, dados anonimizados, banco de dados, titular, consentimento, bloqueio, transferência internacional de dados, órgão de pesquisa e autoridade nacional. A legislação dedica artigos específicos para estabelecer como cada tipo de dado deve ser tratado, com o artigo 6º ressaltando que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado com base na boa-fé, observando os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas (PEREIRA, 2019).

Vale destacar que todos esses princípios são minuciosamente detalhados nos incisos do próprio artigo. O professor universitário Hebert Emílio explica que a lei estabelece a criação da Autoridade Nacional chamada Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), cujo papel geral é garantir a proteção dos dados pessoais. Esse projeto, que foi inicialmente vetado quando da aprovação da Lei do Marco Civil, agora se torna uma realidade com a ANPD vinculada à Presidência da República, gozando de autonomia assegurada pela lei. A legislação também detalha a estrutura da Agência, incluindo o Conselho Diretor (órgão máximo de direção), o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, a Corregedoria, a Ouvidoria, um órgão de assessoramento jurídico próprio, unidades administrativas e especializadas (GOGONI, 2022).

Ainda de acordo com Gogoni (2022) a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, desempenha um papel fundamental como a ferramenta do governo brasileiro para regular o tratamento, armazenamento e proteção dos dados pessoais dos cidadãos, estabelecendo penalidades severas para empresas que negligenciarem a segurança dessas informações. Essa abordagem demonstra claramente a atuação do Estado Democrático de Direito brasileiro no contexto da era digital, por meio da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet. Ambas estão profundamente enraizadas nos direitos e garantias individuais expressos na Constituição Federal da República Federativa do Brasil.

3.3 Metaverso: da ficção para a realidade

No contexto global atual, observa-se uma revolução em andamento, cujo objetivo é conectar o mundo real ao virtual, visto que ambos se complementam. A partir dessa tendência, surge o conceito de metaverso, com a finalidade de aprofundar a experiência na internet, tornando-a mais imersiva e interativa, simulando o mundo físico no ambiente digital. Conforme destacado pelo *World Economic Forum* (2022), essa transformação digital abrirá portas para novas maneiras de trabalhar, fazer compras, aprender e interagir socialmente, viabilizadas por tecnologias como a Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA). Em termos gerais, a Realidade Virtual permite que o usuário mergulhe em um ambiente tridimensional, uma representação do mundo físico em uma plataforma computacional, enquanto a Realidade Aumentada introduz elementos do mundo virtual no mundo físico, incorporando efeitos digitais à realidade tangível.

O termo “metaverso” se desdobra na combinação do prefixo “meta,” que denota “além,” com o substantivo “universo.” Portanto, ele sugere a ideia de algo “além do universo” e, na prática, representa um mundo virtual que procura reproduzir a realidade por meio de dispositivos digitais. Conforme a própria nomenclatura indica, o metaverso representa um avanço, um outro universo que, em conjunto com o mundo físico, enriquecerá cada vez mais a experiência humana. Acreditando nessa revolução, em outubro de 2021, Mark Zuckerberg renomeou o grupo Facebook Inc. como Meta, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do metaverso e dar maior destaque a essa nova realidade virtual (META, 2022).

Esse anúncio marca uma nova fase da empresa, que também é responsável pelo *Whatsapp*, *Instagram*

e outros produtos de tecnologia e mídia social. Essa mudança revela a intenção de investir e expandir a atuação da empresa no metaverso, com o objetivo de unir as pessoas e fortalecer a comunidade nos novos ambientes virtuais. Esses ambientes não se limitam apenas às experiências em 2D já conhecidas, mas também incluem aquelas projetadas no mundo físico (Realidade Aumentada) e as experiências totalmente imersivas em 3D (Realidade Virtual) (META, 2022). A missão do grupo Meta é “empoderar as pessoas para construir comunidades e aproximar o mundo” e eles acreditam que o metaverso é a próxima evolução na conexão social e o sucessor da internet móvel (META, 2022).

No entanto, é importante ressaltar que, apesar da relevância do grupo Meta na popularização do metaverso, nenhuma empresa terá a propriedade exclusiva ou o domínio absoluto desse universo digital, de forma semelhante ao que ocorre atualmente com a própria internet e as redes sociais. Embora a ideia do metaverso pareça muito atual e até futurista, o termo foi cunhado pela primeira vez no século passado, em 1992, pelo escritor norte-americano Neal Stephenson, em sua obra “*Snow Crash*,” que descreve um espaço virtual coletivo que se entrelaça com a realidade do mundo físico (ARANHA, 2019).

A obra inovadora de Neal Stephenson se encaixa no gênero *cyberpunk*, que apresenta uma visão de contracultura, desafiando as normas da sociedade em busca de novos espaços de expressão. Ela faz críticas à distopia causada por um governo omissivo e ao capitalismo exacerbado, onde as corporações tratam as nações como negócios (ARANHA, 2019).

O personagem principal da história, Hiro, é um entregador de pizza no mundo físico e um respeitado hacker no metaverso. Na trama, a estabilidade dos dois mundos fica ameaçada com a chegada de uma nova droga chamada *Snow Crash*, que Hiro e outros personagens tentam evitar que se dissemine. Eles utilizam avatares digitais, que são representações virtuais dos usuários, para adentrar o mundo online, muitas vezes como uma fuga da realidade distópica (ARANHA, 2019).

O fato é que, mesmo no século passado, a ideia do metaverso já estava sendo concebida. A convergência entre o mundo real e o virtual, proposta por Neal Stephenson, é evidente ao longo de toda a obra, como pode ser observado no seguinte trecho: “Hiro está se aproximando da Rua. Ela é a *Broadway*, a *Champs Elysées* do Metaverso. Ela é o bulevar muito bem iluminado que pode ser visto, em miniatura e de costas, refletido nas lentes de seus óculos. Ela não existe de verdade. Mas neste exato momento, milhões de pessoas a estão percorrendo para cima e para baixo” (STEPHENSON, 2015, p. 472).

Portanto, estamos falando de um mundo criado que não tem presença no plano físico, mas é tão real quanto ele, na medida em que pode ser percebido, experimentado e vivenciado. Nesse contexto, apesar da tendência de contrapor o real e o virtual, o virtual faz parte do que é real, uma vez que a realidade, em sua essência, engloba tudo o que é captado pelos sentidos (TORI; HOUNSELL, 2018).

A ideia de construir o metaverso, apesar de atraente, por muitos anos ficou fora de alcance devido à falta de avanços tecnológicos que atendessem aos requisitos necessários para a criação de mundos virtuais. Durante a década de 1990, surgiram e desapareceram diversos ambientes virtuais, sem que nenhum deles alcançasse a complexidade e o realismo desejados (ONDREJKA, 2005).

Atualmente, essa ideia adquiriu novos contornos, graças ao avanço da internet e à adoção acelerada de tecnologia motivada pela pandemia da Covid-19. O distanciamento forçado para conter a propagação do vírus levou todos a imergirem no mundo digital, resultando em uma forte presença virtual em escala global, em detrimento da presença física. Isso levou à adoção em larga escala do ensino à distância, do trabalho remoto, das reuniões online e ao aumento do comércio eletrônico e do tempo gasto em redes sociais. Como resultado, a interação entre o mundo físico e o virtual foi impulsionada, tornando a ideia do metaverso ainda mais tangível (LONGO; TAVARES, 2022).

A proposta é reforçar a dualidade entre a presença física e virtual, permitindo que as pessoas estejam em mais de um lugar ao mesmo tempo. Essa capacidade começou com as redes sociais e está se expandindo para os mundos virtuais (LONGO; TAVARES, 2022).

Segundo Sampaio (2022), o metaverso pode ser entendido como uma rede social de outra dimensão. Cada usuário, representado por seu avatar, pode se relacionar, interagir e vivenciar experiências em universos virtuais que podem ser acessados por qualquer dispositivo conectado à internet, como celulares, tablets, computadores ou óculos de realidade virtual ou aumentada, mas também sem depender destes últimos dispositivos (NETO, 2022). Outro aspecto fundamental é a interoperabilidade. A ideia do metaverso propõe a interconectividade de padrões, sistemas e aplicativos que permitam que os usuários transitem de uma parte do metaverso para outra, evitando fragmentações (CLECC, 2022).

Em outras palavras, da mesma forma como as redes sociais marcaram um ponto significativo na história da humanidade, incorporando a tecnologia em nosso cotidiano, o metaverso busca elevar essa experiência

online a um nível ainda mais imersivo e realista, fazendo uso de dispositivos tecnológicos que podem transformar a maneira como as pessoas interagem e percebem o mundo.

Embora exista apreensão quanto às possíveis repercussões do metaverso, principalmente devido às preocupações sobre os impactos sociais e à ausência de regulamentação, há inúmeras vantagens que ele pode trazer e adicionar à vida das pessoas. Afinal, como acontece com as redes sociais e outras tecnologias, o metaverso apresenta aspectos positivos e negativos, sendo que a predominância de um ou outro depende grandemente do modo como os usuários o utilizam.

Além disso, sob uma perspectiva sociológica, enquanto o mundo físico impõe certas limitações que restringem a capacidade de as pessoas serem quem desejam ser, o metaverso oferece a liberdade de ser quem quiserem. Essa mudança de paradigma, mesmo diante das incertezas e apreensões geradas pelo desconhecido, proporciona a oportunidade de criar um mundo mais dinâmico, capaz de refletir o mundo atual ou de abrir novas possibilidades. Em outras palavras, as pessoas podem expressar sua verdadeira identidade ou assumir novas personas por meio de seus avatares (LONGO; TAVARES, 2022).

Assim como a internet, o metaverso será um sistema interconectado que transcende as fronteiras nacionais, o que exige a implementação de padrões, regulamentos e normas tanto públicas quanto privadas para permitir seu funcionamento eficiente entre jurisdições (CLEGG, 2022).

Embora a concepção da ideia do metaverso não seja recente, e a experiência com mundos virtuais também não seja nova, vale ressaltar que esses mundos representam ambientes visuais simulados nos quais os usuários podem interagir entre si e com personagens em um cenário de fantasia persistente, tudo a partir de uma perspectiva em primeira pessoa em seus computadores. Os usuários têm a capacidade de criar avatares, que são representações visuais de si mesmos como humanos, animais ou outras criaturas, dependendo das características do mundo virtual. A estrutura do mundo virtual pode variar dependendo do tipo e da complexidade das tarefas ou ações realizadas nesse ambiente digital (ANAND, 2014).

Esses mundos virtuais permitem a conexão simultânea de milhares de pessoas no mesmo espaço, interagindo através da internet. Alguns deles, como o *City of Heroes* e o *World of Warcraft* (WoW), são jogos que oferecem aventuras estruturadas envolvendo missões, combates e conflitos contra adversários. Em contrapartida, existem mundos virtuais como o *Second Life* e o *The Sims Online*, onde os ambientes são mais improvisados e flexíveis (LEDERMAN, 2007).

O *Second Life*, estabelecido em 2003, foi concebido com a ideia de proporcionar aos seus usuários uma segunda vida no ambiente virtual (LONGO e TAVARES, 2022), e é considerado o principal mundo virtual criado pelos próprios usuários da Internet. Grandes empresas e instituições de ensino, por exemplo, já fizeram uso dessa plataforma para realizar reuniões à distância, conferências e colaborações. Antes da pandemia e do avanço das novas tecnologias, os universos virtuais tinham um papel menos proeminente e, em grande parte, estavam limitados a atividades de entretenimento.

Contudo, com o isolamento social imposto para conter a disseminação do vírus da Covid-19, surgiu a necessidade de explorar novas formas de interação, incluindo a realização de trabalho e estudos à distância, além de um aumento considerável no comércio eletrônico. Nesse contexto, o conceito de metaverso adquiriu destaque como uma ferramenta capaz de integrar o mundo físico e o mundo virtual (PEARSON HIGHER EDUCATION, 2022).

É evidente que a concepção de mundos digitais não é algo recente, embora tenha ganhado maior visibilidade nesta década. Como resultado, questões relacionadas à regulamentação e às implicações legais de eventos ocorridos no ambiente virtual estão chamando a atenção da sociedade e demandam discussões mais aprofundadas.

3.4 Desafios jurídicos da regulamentação da realidade virtual

O Direito Digital é uma área do direito que tem ganhado cada vez mais importância na sociedade contemporânea, especialmente com o avanço da tecnologia e a criação de novas formas de interação virtual, como a Realidade Virtual (RV). A RV é uma tecnologia que permite aos usuários mergulharem em ambientes virtuais tridimensionais, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. No entanto, essa evolução tecnológica também traz consigo uma série de desafios e questões legais que precisam ser abordadas (RIBEIRO; FREITAS, 2017).

De acordo com Ball (2021) a Realidade Virtual apresenta novos dilemas éticos e jurídicos, pois cria um espaço virtual que muitas vezes se confunde com a realidade, levantando questões sobre responsabilidade, privacidade, propriedade intelectual e até mesmo a segurança dos usuários. Um dos principais desafios

enfrentados pelo Direito Digital na regulação da Realidade Virtual é estabelecer normas e padrões que protejam os direitos dos usuários sem sufocar a inovação e o desenvolvimento tecnológico. O equilíbrio entre a liberdade de expressão, a privacidade e a segurança é fundamental para a construção de uma estrutura legal adequada.

No que tange à responsabilidade, surgem questionamentos sobre quem deve ser responsabilizado por possíveis danos causados no ambiente virtual. Casos de difamação, violação de direitos autorais, fraudes geradas e até mesmo agressões físicas que ocorrem dentro da Realidade Virtual dúvidas sobre a recepção de culpa e a aplicação de garantias legais. Outro aspecto relevante é a proteção da privacidade dos usuários (BALL, 2021).

A RV coleta uma quantidade significativa de informações sobre as atividades e emoções dos usuários, o que pode levantar preocupações em relação ao uso indevido desses dados. É necessário estabelecer normas claras sobre a coleta, armazenamento e compartilhamento de informações pessoais no ambiente virtual. Além disso, a propriedade intelectual também é um tema delicado na Realidade Virtual. O conteúdo gerado nesse ambiente, como obras de arte, criações musicais e até mesmo designs de produtos, pode ser facilmente copiado e distribuído sem autorização (MAZIERI et al., 2022).

Mazieri et al., (2022) destaca ainda que o Direito Digital precisa se adaptar e encontrar soluções para proteger os direitos dos criadores e incentivar a inovação nesse campo. Por fim, a segurança dos usuários é uma preocupação fundamental. A Realidade Virtual pode expor os usuários a riscos físicos e psicológicos, além de ameaças cibernéticas, como ataques de hackers e roubo de identidade.

É importante que as leis e regulamentos sejam atualizados e adaptados para abordar os desafios específicos apresentados pela RV, a fim de proteger os direitos e interesses das pessoas envolvidas. Em conclusão, o Direito Digital desempenha um papel crucial na tentativa de regular a Realidade Virtual uma evolução tecnológica na área da Realidade Virtual exige uma abordagem jurídica que seja capaz de lidar com os desafios e dilemas éticos apresentados por essa tecnologia em constante desenvolvimento (LIMA, 2016).

Para enfrentar esses desafios, é necessário que mantenhamos marcos legais claros e atualizados, capazes de abordar as questões de responsabilidade, privacidade, propriedade intelectual e segurança na Realidade Virtual. Isso pode envolver a criação de leis específicas para regular a RV ou a adaptação de leis existentes para abranger as peculiaridades desse ambiente virtual. No que diz respeito à responsabilidade, é fundamental determinar quem deve ser responsabilizado por danos causados no ambiente virtual (LIMA, 2016).

De acordo com Silva (2017) isso pode envolver a definição de padrões de conduta para os usuários e provedores de serviços de RV, bem como a atribuição de responsabilidade por ilegais ou ilegais no ambiente virtual. Além disso, é importante estabelecer de forma eficaz a resolução de conflitos, como a mediação e a arbitragem, para lidar com disputas decorrentes de sofrimento na Realidade Virtual. A proteção da privacidade dos usuários também é um aspecto crucial. Leis que regulam a coleta, armazenamento e compartilhamento de informações pessoais devem ser aplicadas no contexto da Realidade Virtual.

Além da regulação legal, é importante fomentar a conscientização e a educação sobre os direitos e responsabilidades dos usuários na Realidade Virtual, que pode ser feito por meio de campanhas de informação, programas de educação digital e engajamento da sociedade civil no debate sobre a regulamentação da RV (SILVA, 2017).

É possível antecipar que o mundo está apenas no início de uma significativa revolução, chegando a considerar um fenômeno conhecido como trans-humanismo, que envolve a modificação do próprio ser humano por meio da aplicação da tecnologia (MACHADO, 2021).

Com a criação e a aceitação generalizada do metaverso pelos usuários, é evidente que iremos observar mudanças significativas no comportamento das pessoas. Isso se manifestará particularmente em relação à sua autoimagem, na forma como estabelecem relacionamentos e conexões, no estilo de consumo, na partilha de dados e informações, entre outros aspectos.

De acordo com as observações de Machado (2021), a maioria dessas transformações terá “impactos no âmbito jurídico”, com implicações abrangentes nas esferas do direito do trabalho, direito comercial, direito penal, direito civil e direito tributário, por exemplo. Nesse contexto, do ponto de vista jurídico, o metaverso apresenta desafios em áreas como direito da personalidade, propriedade intelectual, proteção de dados, responsabilidade civil e penal, bem como em questões tributárias relacionadas aos eventos econômicos que ocorrem no ambiente digital do metaverso.

No livro “Metaverso e Direito: desafios e oportunidades,” de autoria de Azevedo e Souza (2022), é argumentado que os desafios jurídicos emergentes do novo ambiente digital merecem atenção e estudo por parte dos profissionais do campo legal, uma vez que exigirão habilidades e conhecimentos específicos, dadas

as peculiaridades do metaverso.

Entre esses desafios, destacam-se as dificuldades relacionadas à determinação da jurisdição territorial em conflitos que ocorrem nesse ambiente sem fronteiras, o acesso à justiça e as complexidades envolvidas na garantia da proteção dos direitos e garantias constitucionais. Também se observa preocupação com a sucessão de ativos e bens digitais, bem como discussões relacionadas ao “metatrabalho” e aos direitos dos trabalhadores nesse espaço. Além disso, há questões referentes aos “metacrimes,” que, embora virtuais, causam danos a pessoas físicas e jurídicas (AZEVEDO; SOUZA, 2022).

Conflitos reais já estão chegando aos tribunais, o que desperta o interesse de usuários e juristas. Há preocupação em relação à extensão dos direitos do mundo físico para o mundo virtual. Um exemplo notável disso foi o caso da coleção de 100 NFTs (Tokens Não Fungíveis) intitulada “Metabirkins,” envolvendo a marca Hermès e o artista digital Mason Rothschild, que ganhou destaque em janeiro de 2022 (VELOSO, 2022).

Nesse processo, a Hermès alegou que a coleção de NFTs chamada de “metabirkins” pelo réu era apenas uma cópia modelo das bolsas “Birkin” da marca. Rothschild, por sua vez, argumentou que seu projeto tinha como propósito questionar a crueldade animal na indústria da moda. No julgamento, o tribunal considerou que o título do trabalho tinha relevância artística e que as “metabirkins” criadas por Rothschild eram obras expressivas e não produtos comerciais, uma vez que não estavam vinculadas a uma versão digital utilizável de uma bolsa Birkin. Nesse sentido, prevaleceu o direito à expressão artística sobre os direitos de propriedade da marca registrada (VELOSO, 2022).

No que diz respeito à proteção de marcas no metaverso, uma pesquisa realizada pela World Trade Mark Review em 2022 apontou várias marcas sendo comercializadas nesse ambiente virtual sem autorização dos titulares. Empresas do setor de moda de luxo também enfrentam questões relacionadas ao uso não autorizado de produtos virtuais na plataforma *Roblox Metaverse*, o que enfatiza a importância do registro e proteção de marcas para salvaguardar ativos virtuais (LINCE, 2022).

Outro tópico fundamental diz respeito à inclusão no metaverso, tanto no que diz respeito ao acesso quanto à acessibilidade dos usuários. Isso é crucial, uma vez que além de destacar a vulnerabilidade de pessoas que não têm acesso à internet em suas vidas, enfatiza a necessidade de proporcionar acesso universal ao mundo digital. Além disso, é essencial garantir uma experiência imersiva para todos os usuários e minimizar as barreiras enfrentadas por aqueles que possuem limitações.

Nesse contexto, a prevalência dos estímulos visuais em detrimento dos outros sentidos torna a experiência imersiva inacessível para pessoas com limitações visuais. Isso levanta a necessidade de reavaliar o conceito de acessibilidade no mundo digital e destaca como o metaverso está intrinsecamente relacionado a questões de direitos humanos (AZEVEDO; SOUZA, 2022).

Além disso, devido à necessidade de criar um avatar para representar o usuário no ambiente virtual e garantir uma experiência imersiva no metaverso, o número de avatares gerados com o auxílio da Inteligência Artificial (IA) está em crescimento.

A IA é definida por Lins e Siqueira (2020, p. 21) como uma “forma peculiar de tomada de decisão e aprendizado por uma máquina, usando recursos tecnológicos e uma base de dados, e que requer hardware, software e algoritmos para funcionar”. Isso suscita discussões sobre o estatuto jurídico do avatar, considerando-o como um sujeito (virtual) com direitos e obrigações, levantando questões sobre personalidade jurídica e direitos da personalidade do avatar (SILVA, 2022).

No entanto, é importante observar que tais personagens digitais nem sempre estão vinculados a um ser humano, já que podem ter autonomia e existir de forma independente. Um exemplo disso são os avatares digitais que representam pessoas jurídicas, como o caso de “Lu,” da rede varejista Magazine Luiza.

Fonte: Magazine Luiza (2019).

O desenvolvimento dessa figura virtual ao longo do tempo foi acompanhado pelo aumento de sua presença nas plataformas digitais. Criada em 2003, a Lu do Magalu agora conta com mais de 53 milhões de seguidores nas redes sociais e foi reconhecida pelo site Virtual Humans como a principal influenciadora virtual global (PACETE, 2022).

Nesse contexto, o avatar da Lu, da empresa brasileira Magazine Luiza, emerge como um ícone global da estratégia de marketing que busca humanizar a experiência do e-commerce. Sua personalidade transcende o ambiente digital, estreitando a conexão com os clientes. A personagem virtual é vista realizando atividades cotidianas, como exercícios, momentos de autocuidado e tarefas domésticas. Enquanto faz a divulgação de produtos disponíveis para compra na empresa, ela promove a conexão com os clientes, aparecendo como alguém comum que executa atividades diárias, assim como qualquer ser humano.

Além disso, ela já participou de campanhas ao lado de pessoas reais, como Anitta no clipe “Tem no Magalu” e o DJ Alok na música “My Head (Can’t Get You Out)”. A Lu também foi capa da Revista Vogue e fez parcerias com marcas mundialmente reconhecidas, como Adidas, Mac e Red Bull (GONÇALVES, 2022).

A trajetória de sucesso da Lu demonstra que é viável manter uma presença digital sem perder de vista o aspecto humano e, pelo contrário, até fortalecer a conexão com os usuários por trás das telas. Isso indica um possível modelo para o metaverso em maior escala, criando avatares capazes de conectar o mundo físico e digital, seguindo a estratégia conhecida como omnichannel. Essa tendência evolui o conceito de multicanal, integrando os canais de venda online e offline para melhorar a experiência do cliente e promover relacionamentos mais sólidos (SEBRAE, 2014).

Isso reflete a essência do metaverso, que busca complementar o mundo físico com o virtual. Empresas já estão se movendo na direção de humanizar as relações com os clientes no mundo digital, criando avatares que representam suas marcas. Exemplos adicionais incluem o avatar da Nat, da Natura, e o Bahianinho, das Casas Bahia (OLIVEIRA, 2020).

Dentro desse cenário, o metaverso se apresenta como um ambiente ideal para essa criação e conexão. À medida que ganha popularidade, avatares como esses se tornarão mais comuns nas redes sociais, destacando a importância das discussões sobre os direitos de personalidade dessas figuras e sua estrutura legal como sujeitos virtuais de direitos.

10

Esses tópicos são apenas alguns exemplos do amplo campo de estudo que envolve o metaverso no âmbito jurídico. Eles enfatizam a necessidade de profissionais do direito se manterem atualizados para lidar com as mudanças trazidas pelas novas tecnologias. Mesmo que o metaverso seja um universo paralelo, sem fronteiras definidas e sem um governo central, ele não está isento das normas que regem a sociedade. Portanto, isso demanda especialização para resolver questões jurídicas transfronteiriças (MADRUGA, 2012).

O Metaverso é um ambiente virtual tridimensional que tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas. No entanto, à medida que essa tecnologia evolui, também surgem crescentes preocupações

relacionadas à privacidade e à segurança dos seus utilizadores. Nesse sentido, é fundamental destacar a relevância da aplicação de duas leis brasileiras essenciais ao Metaverso: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o Marco Civil da Internet.

A LGPD, estabelecida pela Lei nº 13.709/2018, versa sobre o tratamento de informações pessoais no território brasileiro. Essa lei estabelece princípios como a necessidade, a finalidade e a transparência no tratamento de dados pessoais, além de garantir direitos aos titulares, tais como o acesso, a correção e a exclusão de informações. No contexto do Metaverso, a aplicação da LGPD torna-se crucial para assegurar a segurança e a privacidade dos utilizadores. Dado que o Metaverso coleta dados pessoais dos seus utilizadores, a LGPD pode ser utilizada para proteger os direitos dos titulares desses dados.

Por sua vez, o Marco Civil da Internet, estabelecido pela Lei nº 12.965/2014, define princípios, direitos e obrigações no âmbito da utilização da internet no Brasil. Essa lei estipula a neutralidade da rede, a proteção dos direitos autorais, a liberdade de expressão e a privacidade dos utilizadores, entre outros aspectos. No contexto do Metaverso, o Marco Civil pode ser aplicado para garantir que os utilizadores desfrutem de liberdade de expressão e privacidade no ambiente virtual tridimensional.

A neutralidade da rede também assume relevância para evitar discriminação entre utilizadores no Metaverso. Em síntese, é essencial realçar a aplicabilidade da LGPD e do Marco Civil da Internet ao Metaverso. Ambas as legislações têm como propósito principal assegurar a proteção dos direitos dos utilizadores, bem como a privacidade e a segurança dos dados pessoais coletados. A utilização dessas legislações no contexto do Metaverso pode contribuir para criar um ambiente virtual mais justo, seguro e democrático.

4. CONCLUSÕES

A crescente evolução da tecnologia e o avanço das realidades virtuais têm suscitado uma série de desafios jurídicos, que estão no cerne do campo do Direito Digital. O advento do metaverso, uma realidade virtual expansiva e compartilhada, levanta questões complexas relacionadas à regulamentação e à proteção dos direitos dos cidadãos nesse novo ambiente digital. Nesse contexto, é fundamental entender como o Direito Digital está tentando lidar com essa realidade emergente. Primeiramente, é necessário abordar a questão da propriedade intelectual no metaverso, onde os usuários podem criar, compartilhar e vender conteúdo digital.

A regulamentação dos direitos autorais e patentes no metaverso é crucial para garantir que os criadores de conteúdo sejam devidamente recompensados e que a propriedade intelectual seja respeitada. Além disso, a privacidade e a segurança dos dados dos usuários no metaverso são preocupações importantes. As regras de proteção de dados pessoais devem ser adaptadas para esse ambiente, garantindo que as informações dos usuários sejam tratadas com o devido cuidado e consentimento informado.

Outro aspecto relevante é a regulamentação das transações financeiras e contratos realizados no metaverso. A definição de jurisdição e aplicabilidade das leis em um ambiente digital que transcende as fronteiras físicas é um desafio que o Direito Digital precisa enfrentar. Por fim, a necessidade de definir responsabilidades legais em casos de incidentes no metaverso, como fraudes, violações de direitos e crimes cibernéticos, é uma preocupação crescente. Determinar quem é responsável e sob qual jurisdição esses casos devem ser julgados é essencial para manter a ordem e a justiça no ambiente virtual.

Em suma, o Direito Digital está enfrentando o desafio de adaptar e desenvolver regulamentações adequadas para o metaverso, uma realidade virtual em constante evolução. Essas regulamentações devem abordar questões de propriedade intelectual, privacidade, contratos, responsabilidade legal e muito mais para garantir que os direitos e interesses dos cidadãos sejam adequadamente protegidos nesse novo e complexo ambiente digital.

REFERÊNCIAS

11

BALL, Mattew. The Metaverse. 2020. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/ themetaverse>. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL, B. S. Manual de investigação cibernética à luz do Marco Civil da Internet. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

BRASIL, Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRENNER, S. La Convención sobre Cibercrimen del Consejo de Europa. Revista Chilena de Derecho y Tecnología, v. 1, n. 1, p. 221-238, 2012.

BUENO, Andressa Vieira. O que é direito digital? 2019. Disponível em: <https://normadigital.com.br/2019/01/01/o-que-e-direito-digital/>. Acesso em: 20 out. 2023.

CHATRY, S.; GOBERT, T. Numérique: nouveaux droits, nouveaux usages; actes de Colloque. Paris: Mare & Martin, 2017.

FONTANA, F. Técnicas de Pesquisa. In: Mazucato, TPS. Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico. 1ª Ed. Penápolis: Editora da FUNEPE, 2018.

GOGONI, Ronaldo. O que é LGPD? [Lei geral de proteção de dados], 2022. Disponível em: [https://tecnoblog.net/315680/o-que-e-lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/#:~:text=A%20LGPD%20\(ou%20Lei%20Geral,que%20deixarem%20informa%C3%9A](https://tecnoblog.net/315680/o-que-e-lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/#:~:text=A%20LGPD%20(ou%20Lei%20Geral,que%20deixarem%20informa%C3%9A). Acesso em: 20 out. 2023.

GONÇALVES, Giuliano. Lu, do Magalu, ganha Leão de Ouro no Festival de Cannes 2022.

LIMA, Glaydson de Farias. Manual de direito digital. Curitiba: Appris, 2016.

LINCE, Tim. OpenSea: how trademark infringement is rampant on the biggest NFT marketplace. [S. l.]: World Trademark Review, 20 jan. 2022.

MADRUGA, Antenor. A necessidade de uma profissão jurídica global. [S. l.]: Conjur, 12 abr. 2012.

MACHADO, Hugo de Brito. Tributação e novas tecnologias. São Paulo, SP: Editora Foco, 2021.

MAZIERI, Marcos Rogério; SCAFUTO, Isabel Cristina; COSTA, Priscila Rezende. A tokenização, blockchain e web 3.0 como objetos de pesquisa em inovação. International Journal of Innovation - IJI, São Paulo, p. 1-5, 2022.

MEHRA, S. K. Law and Cybercrime in the United States Today. The American Journal of Comparative Law, v. 58, p. 659-685, 2010.

OLIVEIRA, Jéssica. Avatares trazem humanização e modernidade para as marcas. [S. l.], 9 nov. 2020.

PECK, P. Direito digital. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26. ed. Rio de Janeiro, Grupo GEN, 2019.

PACETE, Luiz Gustavo. Por que a Lu, do Magalu, tornou-se a maior influenciadora virtual do mundo? 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/05/por-que-a-lu-do-magalu-tornou-se-a-maior-influenciadora-virtual-do-mundo/>. Acesso em: 20 out. 2023.

PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502635647/>. Acesso em: 20 out. 2023.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; FREITAS, Cinthia O. de A.; NEVES, Rubia C. Direitos autorais e música: tecnologia, direito e regulação. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, n 3, p.511-537, 2017.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017.

SILVA, Mayara Morais Inojosa da. Avatar é sujeito de direito?. In: HARTMANN, Gabriel Henrique; PATZ, Stéfani Reimann; PIAIA, Thami Covatti. Anais do I Seminário sobre inteligência artificial, proteção de dados e cidadania. Santo Angelo, RS: EdiURI, 2020.

VELOSO, Anna Carolina Campos de Alcântara. Metaverso e propriedade intelectual: NFTs, direitos autorais e desafios da criptoeconomia no caso Hèrmes vs Rothschild. Orientador: Gustavo Rabay Guerra. 2022. 57 p. Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal da Paraíba, Santa Rita, PB, 2022.